

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH

Xasanov Azamat Ozadovich

Toshkent Arxitektura-qurilish instituti, Arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
"Arxitekturaviy loyihalash" kafedrasini mudiri

E-mail:

Matjanov Orazmed Kamiljonovich

Urganch Davlat universiteti, Arxitektura kafedrasini 211-guruh magistranti,

E-mail: Orazmedmatjanov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning arxitekturasini takomillashtirishda ilmiy innovatsiyalarni o'rganishni talab qiladi. Innovatsion kashfiyotlarni amalga oshirishda, tadqiqotlarni aniqlashda va tadqiqotlarni o'rganishda bunday ilmiy markazlar muhim ro'l hisoblanadi. Markazlar mumkin bo'lgan darajada energiya tejamkor dizaynga e'tibor qaratish va samarali tadqiqot markazlarini yaratishdan iborat. Ilmiy tadqiqotning yangilik yaratishdan maqsad tadqiqotchilar uchun qulay va ilmiy muhitda ishlashi mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratish. Axborot oqimi va tadbirkorlikni optimallashtirishdir. Shuningdek, ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarni yaratishda texnologiyaning ahamiyati va eng so'nggi texnologik yutuqlarni o'z ichiga oladigan joylarni rivojlantirish zarurati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Ilmiy tadqiqot, innovatsion, markaz, arxitektura, dizayn, bino, inshoot

АННОТАЦИЯ

В настоящее время необходимо изучение научных инноваций совершенствовании архитектуры научно-исследовательских инновационных центров. Такие научные центры играют важную роль в совершении инновационных открытий, выявлении исследований и изучении исследований. Центры фокусируются на энергоэффективном проектировании, где это возможно, и создают эффективные исследовательские центры. Целью научных исследований по созданию инноваций является создание условий для работы исследователей в комфортной и научной среде. Оптимизация потока информации и предпринимательства. В нем также обсуждается важность технологий в создании исследовательских и инновационных центров и необходимость развития пространств, которые включают в себя последние технологические достижения.

Ключевые слова: Научные исследования, инновационный, центр, архитектура, дизайн, здание, сооружение.

ANNOTATION

Currently, it is necessary to study scientific innovations in the improvement of the architecture of scientific research and innovation centers. Such scientific centers play an important role in making innovative discoveries, identifying research and studying research. The centers focus on energy-efficient design where possible and create efficient research centers. The goal of scientific research to create innovation is to create conditions for researchers to work in a comfortable and scientific environment. Optimizing information flow and entrepreneurship. It also discusses the importance of technology in creating research and innovation centers and the need to develop spaces that incorporate the latest technological advances.

Keywords: Scientific research, innovative, center, architecture, design, building, structure

Kirish

Zamonaviy ilm-fan muhim ta'sir qiluvchi omilga aylanib bormoqda nafaqat mavjud shaharlarning o'sishi va yangi

shaharlarning paydo bo'lishi, balki yirik iqtisodiy tumanlarning rivojlanishini ko'rishimiz mumkun. Ilm-fan sohasiga katta moddiy va inson resurslari jalb etilib, ilmiy tadqiqotlarni juda yuqori saviyada tashkil etish

muammolari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bunday sharoitda ilmiy muassasalar tizimini shakllantirish va joylashtirish masalalari katta ahamiyatga ega. Ilm-fan tashkilotchilikni doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi, ularning eng muhimi uning fazoviy tashkil etilishi bo'lib, u moddiy baza darajasiga va birinchi navbatda, ilmiy jamoalar faoliyati uchun mo'ljallangan binolar, inshootlar va majmualarning holati va qurilishiga bog'liq hisoblanadi.

Turli sohalarda innovatsiyalar va kashfiyotlar olib borishda ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning ahamiyatini ta'kidlab o'tishimiz zarur. Ushbu markazlarning arxitekturasi va dizayni ularning yangi g'oyalar va innovatsiyalarni yaratishdagi muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Shu sababli, tadqiqotchilarning ishlashi uchun qulay muhit yaratish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan dizayn tamoyillarini tushunish kerak.

Ilmiy tadqiqot markazlari dizayni va arxitekturasi asosiy yo'nalishlaridan biri hamkorlik va axborot oqimini rag'batlantiradigan joylarni yaratish zarurati hisoblanadi. Bundan maqsad tadqiqotchilar o'zaro fikr almashishlari va qulay va xavfsiz muhitda birgalikda ishlashlari mumkin bo'lgan makon yaratishdir. Bundan tashqari, tadqiqotchilar tadqiqot ishlarini osonlashtiradigan ilg'or texnologiyalar va jihozlardan foydalanishlari kerak.

Ilmiy tadqiqot markazlarida texnologik xonalar tarkibini rivojlantirishdan maqsad zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning hal qiluvchi tarkibiy qismidir. Shunday qilib, tadqiqot markazlari o'zlarining arxitektura dizayniga eng yangi texnologiyalarni kiritish kerak. Maqsad tadqiqot jarayonini qo'llab-quvvatlovchi va yangi texnologik innovatsiyalarni o'zlashtirishni rag'batlantiradigan muhitni yaratishdir.

1-Rasm. Markazlashtirilgan ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning shahar muhitida joylashtirish

Bunday texnologiyalarga dasturiy ta'minot, texnik vositalar va zamonaviy aloqa tizimlari kiradi. Ushbu texnologiyalarning ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarga kiritilishi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni osonlashtiradi, hamkorlik va qarorlar qabul qilishni tezlashtiradi va samaradorlikni oshiradi. Bunday texnologiyalardan foydalanish ilmiy innovatsiyalarni rag'batlantiradigan muhitni yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning fazoviy tuzilishiga bir qator omillar ta'sirini bartaraf etish yo'llarini ko'rib chiqish;

- Geografik joylashuvi (shahar ichida, tashqarida, mahalliy iqlim va boshqalar)
- Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning o'ziga xos xususiyatlari va ko'lamini kengaytirish;

Kosmik dizaynning ilmiy tadqiqotlarga ta'sirini yechimini ko'rib chiqish- ilmiy tadqiqot markazlarini loyihalash ob'ektdagi tadqiqotchilarning mehnat unumdorligiga ta'sir qilishi mumkin. Samarali dizayn tadqiqotchilarning optimal ish muhitini yaratish uchun noyob ehtiyojlarini hisobga olishi kerak. Tadqiqot markazlari asbob-uskunalar, tadqiqot materiallari va hamkorlik vositalari uchun keng joy ajratishlari kerak. Bundan tashqari, tadqiqot markazlarida ijtimoiy

joylashuv va dam olish hududlari uchun yetarli joy bo'lishi kerak. Bu tadqiqotchilarning ruhiy farovonligini oshirishda juda muhim, chunki

qulay ish muhiti diqqatni jamlash, intellektni oshirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

2-Rasm. Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning innovatsion faoliyatini yo'lga qo'yish grafigi.

Xulosa

Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarning ahamiyatini hisobga olgan holda, ilmiy innovatsiyalarni rag'batlantiradigan qulay muhitni loyihalash va yaratish juda muhimdir. Ushbu maqolada ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlarda texnologiyaning roli, arxitektura va dizayn tadqiqotchilarning samaradorligiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini o'rganib chiqilgan. Samarali ilmiy tadqiqot va innovatsion markazni yaratishda texnologik taraqqiyot, hamkorlik va maqbul ish sharoitlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash juda muhimdir.

Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlariga yangilik sifatida dehqon xo'jaligi uchun ko'plab tadqiqotlar olib borishlari uchun tumanlar, shaharlar va viloyat markazlarida tashkil etish va bu bilan dehqon xo'jaligida ilmiy tadqiqotlarni har bir tuman va shaharning geografik joylashuvidan, tabiiy iqlim sharoitlari, tuproq unumdorligidan kelib chiqib bundan markazlarni shakllantirishimiz zarur hisoblanadi. Bu markazlar tarixdan, iqtisodiyotdan, ekologiyadan, menejmentdan va

boshqa sohalardan mustaqil tadqiqotlar olib borishlari va insoniyat, ilm-fan va texnologiyalar asosida o'zgartirishlar kiritadi.

Dehqon xo'jaligiga bunday ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlar tarixiy ko'nikmalar, global aloqalar va xalqaro darajada samarali ishlab chiqarishga qaratilgan o'zgarishlar, innovatsiyalar va modernizatsiyani o'rganishadi.

Tabiiy resurslardan samarali foydalanish - Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlar orqali dehqon xo'jaligi uchun tabiiy resurslardan samarali foydalanishni o'rganish, biosistemalarni saqlash, suv va energiyalardan samarali foydalanish, ekologik va boshqa ko'plab tavsiyalarni keltirishlari mumkin bo'ladi.

Ilmiy markazlarda dehqon xo'jaligida biznesni oshirish, menejment va boshqa qo'shimcha texnologiyalarni o'rgatish, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va bozorlashtirish texnologiyalari va strategiyalarini rivojlantirishadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining zamonaviy ijtimoiy-texnologik, oziq-ovqat o'simliklarining

yangi navlari va turlarini o'ylab topishlari mumkun bo'ladi.

Ilmiy tadqiqot va innovatsion markazlar har qanday sohada tajriba va xarakterga ega bo'lgan mutaxassislar bilan hamkorlik qiladilar, shuningdek, dehqon xo'jaligi tajribasi bilan hamkorlik qiladilar. Bu markazlarning tadqiqotlari uning samarali talablari va dehqon xo'jaligi taraqqiyoti uchun tavsiyalar ko'rsatadilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Платонов Ю. П., Сергеев К. И., Зосимов Г. И. Проектирование научных комплексов. М. : Стройиздат, 1977. 131 с
2. <http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/globalnye-ekologicheskie-problemy.html> (дата обращения: 01.03.2016).

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156